

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОБ ИЗГИБЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТОУПРУГОЙ МНОГОСВЯЗНОЙ ТОНКОЙ ПЛИТЫ С ЖЕСТКО ПОДКРЕПЛЕННЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ

© 2025. *А. В. Сероштанов*

С использованием комплексных потенциалов теории изгиба тонких электромагнитоупругих плит дано решение задачи об изгибе плиты с отверстиями и разрезами с жестко подкрепленными контурами. При этом с помощью конформных отображений, разложений голоморфных функций в ряды Лорана и удовлетворением граничным условиям обобщенным методом наименьших квадратов задача сведена к переопределенной системе линейных алгебраических уравнений, решаемой методом сингулярных разложений. Для случая одного отверстия или разреза построено и точное аналитическое решение задачи. Описаны результаты численных исследований для плиты с одним или двумя эллиптическими отверстиями или прямолинейными разрезами. Исследованы закономерности влияния на значения основных характеристик электромагнитоупругого состояния физико-механических свойств материала плиты и геометрических характеристик отверстий и разрезов.

Ключевые слова: пьезоплита с отверстиями и разрезами, комплексные потенциалы, обобщенный метод наименьших квадратов.

Введение. Тонкие пластинки из пьезоматериалов нашли широкое применение в различных областях современной науки и техники в качестве элементов конструкций [1–6]. При эксплуатации таких конструкций в этих элементах могут возникать высокие концентрации напряжений, приводящие к разрушению конструкций. Достаточно надежные результаты по определению электромагнитоупругого состояния (ЭМУС) тонких многосвязных плит дают методы комплексных потенциалов теории изгиба тонких плит [7], с удовлетворением граничным условиям на контурах обобщенным методом наименьших квадратов (ОМНК). Для случаев, когда на контурах рассматриваемых областей были заданы внешние силовые или электромагнитные воздействия с помощью этих функций к настоящему времени решен ряд задач для конечных [8] и бесконечных многосвязных плит [9], многосвязной полуплоскости [10].

В данной статье с использованием комплексных потенциалов электромагнитоупругости и ОМНК построено общее решение задачи об изгибе многосвязной пьезоплиты, когда контуры пластинки жестко подкреплены. Для бесконечной плиты с одним отверстием или разрезом построено также точное аналитическое решение задачи. Для плиты с двумя отверстиями или разрезами описаны результаты численных исследований ЭМУС, с помощью которых установлены закономерности изменения основных характеристик ЭМУС в зависимости от физико-механических постоянных материала плиты и геометрических характеристик отверстий и разрезов.

Постановка и метод решения задачи. Рассмотрим бесконечную тонкую пьезоплиту с отверстиями с жестко подкрепленными контурами, отнесенную к прямоугольной декартовой системе координат Oxy и находящуюся под действием приложенных к ней на бесконечности механических моментов $M_x^\infty, M_y^\infty, H_{xy}^\infty$ и моментов индукций (векторов индукций) $M_{dx}^\infty, M_{dy}^\infty, M_{bx}^\infty, M_{by}^\infty$. В частном случае отверстия могут переходить

Рис. 1

в прямолинейные разрезы. В случае криволинейных отверстий их контуры можно аппроксимировать дугами эллипсов и берегами прямолинейных разрезов. В связи с этим будем считать, что плита занимает многосвязную область S , ограниченную контурами эллиптических отверстий L_l ($l = \overline{1, \mathcal{L}}$) с полуосями a_l , b_l (рис. 1) или разрезов (эллипсов с полуосями $b_l = 0$), причем в локальных системах координат $O_l x_l y_l$ с началами в центрах эллипсов L_l и направлениями осей $O_l x_l$ вдоль полуосей a_l их параметрические уравнения будут такими:

$$x_l = a_l \cos \theta, \quad y_l = b_l \sin \theta, \quad (1)$$

а в основной системе координат Oxy имеют вид

$$\begin{aligned} x &= x_{0l} + x_l \cos \varphi_l - y_l \sin \varphi_l, \\ y &= y_{0l} + x_l \sin \varphi_l + y_l \cos \varphi_l, \end{aligned} \quad (2)$$

где φ_l – угол между положительными направлениями осей Ox и $O_l x_l$, отсчитываемый от положительного направления Ox против часовой стрелки; x_{0l} , y_{0l} – координаты начала локальной системы $O_l x_l y_l$ в основной системе Oxy ; θ – параметр параметрического задания эллипса, изменяющийся от 0 до 2π .

Если для решения задачи определения ЭМУС плиты использовать комплексные потенциалы электромагнитоупругости [7, 8], то оно сводится к нахождению из соответствующих граничных условий функций $W'_k(z_k)$ ($k = \overline{1, 4}$) обобщенных комплексных переменных

$$z_k = x + \mu_k y, \quad (3)$$

где μ_k – корни известного характеристического уравнения 8-го порядка [7].

Функции $W'_k(z_k)$ определены в областях S_k , получаемых из области S аффинными преобразованиями (3) и ограниченных контурами L_{kl} , соответствующими контурам L_l при этих преобразованиях, и в общем случае многосвязной плиты имеют вид [7]

$$W'_k(z_k) = \Gamma_k z_k + \sum_{l=1}^{\mathcal{L}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{kln}}{\zeta_{kl}^n}, \quad (4)$$

где Γ_k – постоянные, определяемые из решения известной системы линейных уравнений 8-го порядка

$$\begin{aligned} 2\operatorname{Re} \sum_{k=1}^4 \left(p_k, q_k, r_k, d_{xk}, d_{yk}, b_{xk}, b_{yk}, \frac{1}{\mu_k} \right) \Gamma_k = \\ = \left(-M_x^\infty, -M_y^\infty, -H_{xy}^\infty, -M_{dx}^\infty, -M_{dy}^\infty, -M_{bx}^\infty, -M_{by}^\infty, 0 \right), \end{aligned} \quad (5)$$

$p_k, q_k, r_k, d_{xk}, d_{yk}, b_{xk}, b_{yk}$ – известные постоянные; ζ_{kl} – переменные, определяемые из конформных отображений внешностей единичных кругов $|\zeta_{kl}| \geq 1$ на внешности эллипсов L_{kl} по формулам [11]

$$z_k = z_{kl} + R_{kl} \left(\zeta_{kl} + \frac{m_{kl}}{\zeta_{kl}} \right); \quad (6)$$

$$z_{kl} = x_{0l} + \mu_k y_{0l},$$

$$R_{kl} = \frac{a_l (\cos \varphi_l + \mu_k \sin \varphi_l) + ib_l (\sin \varphi_l - \mu_k \cos \varphi_l)}{2},$$

$$m_{kl} = \frac{a_l (\cos \varphi_l + \mu_k \sin \varphi_l) - ib_l (\sin \varphi_l - \mu_k \cos \varphi_l)}{2R_{kl}};$$

a_{kln} – неизвестные коэффициенты разложений функций в ряды Лорана, которые будем определять из граничных условий на контурах плиты, которые в рассматриваемом случае имеют вид

$$2\operatorname{Re} \sum_{k=1}^4 g_{ikp} W'_k(t_{kp}) = f_{ip}(t_p), \quad (i = \overline{1, 4}; p = \overline{1, \mathcal{L}}) \quad (7)$$

в котором

$$\begin{aligned} (g_{1kp}, g_{2kp}, g_{3kp}, g_{4kp}) &= (1, \mu_k, d_{yk}, b_{yk}), \\ (f_{1p}(t_p), f_{2p}(t_p), f_{3p}(t_p), f_{4p}(t_p)) &= (c_{1p}, c_{2p}, c_{3p}, c_{4p}), \end{aligned}$$

c_{ip} – комплексные постоянные.

Для многосвязных областей граничным условиям удобнее удовлетворять в дифференциальной форме, которые не будут содержать аддитивных постоянных, входящих в эти условия. Последние условия, полученные из соотношений (7) дифференцированием по дугам контуров, имеют вид

$$2\operatorname{Re} \sum_{k=1}^4 g_{ikp} \delta_{k,s} W''_k(t_{kp}) = \frac{df_{ip}(t_p)}{ds} \quad (i = \overline{1, 4}; p = \overline{1, \mathcal{L}}), \quad (8)$$

в котором

$$\begin{aligned} W''_k(z_k) &= g\Gamma_k + \sum_{l=g}^{\mathcal{L}} \sum_{n=1}^{\infty} a_{kln} \varphi'_{kln}(z_k), \\ \delta_{k,s} &= \frac{dz_k}{ds}; \quad \varphi'_{kln}(z_k) = -\frac{n}{R_{kl} \zeta_{kl}^{n-1} (\zeta_{kl}^2 - m_{kl})} \quad (l = \overline{1, \mathcal{L}}). \end{aligned} \quad (9)$$

Граничным условиям (8) будем удовлетворять обобщенным методом наименьших квадратов [12–14]. Для этого выберем на каждом из контуров L_p систему точек $M_{pm}(x_{pm}, y_{pm})$ ($p = \overline{1, \mathcal{L}}; m = \overline{1, M_p}$), в которых удовлетворим соответствующим граничным условиям. Подставляя функции (9) в граничные условия (8) в точках $M_{pm}(x_{pm}, y_{pm})$, для определения неизвестных постоянных a_{kln} получаем систему линейных алгебраических уравнений вида

$$2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^4 \sum_{l=1}^{\mathcal{L}} \sum_{n=1}^{\infty} g_{ikp} \delta_{k,s} \varphi'_{kln} (t_{kpm}) a_{kln} = \frac{df_{ip}(t_{pm})}{ds} - 2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^4 g_{ikp} \delta_{k,s} \Gamma_k$$

$$(i = \overline{1, 4}; p = \overline{1, \mathcal{L}}; m = \overline{1, M_p}). \quad (10)$$

Кроме уравнений (10), для каждого контура L_p должны выполняться уравнения

$$2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^4 i a_{kp1} = 0 \quad (p = \overline{1, \mathcal{L}}), \quad (11)$$

следующие из условия однозначности прогиба при полном обходе контуров.

Систему (10), дополненную уравнениями (11), для определения постоянных a_{kln} будем решать методом сингулярных разложений [15, 16]. После нахождения псевдорешений этой системы функции $W'_k(z_k)$ будут известными и по известным формулам [9, 10] можно вычислять механические изгибающие моменты, поперечные силы, моменты электрической и магнитной индукции в любой точке плиты, а также коэффициенты интенсивности моментов (КИМ) для концов разрезов [17].

В случае плиты с одним отверстием можно найти и точное решение задачи. В этом случае

$$W'_k(z_k) = \Gamma_k z_k + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{k1n}}{\zeta_{k1}^n}, \quad (12)$$

где a_{k1n} – неизвестные постоянные, определяемые из граничных условий (7) на контуре отверстия L_1 . Для рассматриваемого случая эти условия примут вид

$$2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^4 (1, \mu_k, d_{yk}, b_{yk}) W'_k(z_k) = (c_{10}, c_{20}, c_{30}, c_{40}). \quad (13)$$

Подставляя в эти условия функции (12), учитывая, что $x = a_1 \cos \theta = \frac{a_1}{2} \left(\sigma + \frac{1}{\sigma} \right)$, $y = b_1 \sin \theta = -\frac{ib_1}{2} \left(\sigma - \frac{1}{\sigma} \right)$, и применяя метод рядов, получаем, что $a_{k1n} = 0$ при $n \geq 2$, и систему линейных алгебраических уравнений

$$\sum_{k=1}^4 (1, \mu_k, d_{yk}, b_{yk}) a_{k11} =$$

$$= - \sum_{k=1}^4 \left[(1, \mu_k, d_{yk}, b_{yk}) R_{k1} m_{k1} \Gamma_k + (1, \overline{\mu_k}, \overline{d_{yk}}, \overline{b_{yk}}) \overline{R_{k1} \Gamma_k} \right] \quad (14)$$

для определения a_{k11} . Тогда функции (12) примут вид

$$W'_k(z_k) = \Gamma_k z_k + \frac{a_{k11}}{\zeta_{k1}}, \quad (15)$$

в котором Γ_k и a_{k11} – постоянные, вычисляемые из решения систем уравнений (5) и (14) соответственно.

Как частные случаи, на основе общего алгоритма решения задачи электромагнитоупругости (ЭМУ) можно также получить решения задач электроупругости (ЭУ), магнитоупругости (МУ) и теории упругости (ТУ), придавая общим параметрам задачи соответствующие значения [7].

Описание результатов численных исследований. Были проведены численные исследования для плит из материалов: 1) композит на основе $\text{BaTiO}_3\text{-CoFe}_2\text{O}_4$ (материал М1) [18, 19]; 2) композит, упругие, пьезоэлектрические и электрические постоянные которого соответствуют селениду кадмия CdSe , а пьезомагнитные и магнитные – BaTiO_3 (материал М2) [20]; 3) композит, упругие, пьезоэлектрические и электрические постоянные которого соответствуют PZT-4 , а пьезомагнитные и магнитные – CoFe_2O_4 (материал М3) [20].

При проведении численных исследований количество членов в бесконечных рядах (9) и количество точек M_p на каждом из контуров L_p , в которых удовлетворялись краевые условия при получении системы уравнений (10), увеличивались до тех пор, пока граничные условия на контурах не удовлетворялись с достаточно высокой степенью точности (модуль абсолютной погрешности не превышал 10^{-3}). Как показали численные исследования, для такого удовлетворения граничным условиям в рассмотренных задачах в зависимости от близости концентраторов напряжений друг к другу в рядах (9) достаточно оставлять от 10 до 120 членов для каждого отверстия и брать на каждом из контуров от 50 до 300 точек. Ниже описаны некоторые из полученных результатов численных исследований для случаев действия на бесконечности изгибающих механических моментов $M_y^\infty = m_y$ (при этом $M_x^\infty = H_{xy}^\infty = M_{dy}^\infty = M_{dy}^\infty = M_{by}^\infty = M_{by}^\infty = 0$). Исследования проводились для задач ЭМУ, ЭУ, МУ, ТУ. Результаты расчетов описаны только для задач ЭМУ и ТУ, так как, как показали численные исследования, учет электрических свойств материала незначительно влияет на значения основных характеристик ЭМУС (значения величин для задач ЭУ и ТУ близки друг другу), тогда как учет магнитных свойств существенно влияет на эти значения (значения величин для задач ЭМУ и МУ близки друг другу).

Для случая действия на плиту с одним круговым отверстием радиуса a_1 ($b_1 = a_1$) механических моментов $M_y^\infty = m_y$ (рис. 2) в табл. 1 для задач ЭМУ и ТУ в зависимости от центрального угла отверстия θ , отсчитываемого от положительного направления оси Ox против часовой стрелки, с точностью до множителя m_y в точках контура отверстия приведены значения наиболее значимых механических моментов M_n (соответствующих нормальным напряжениям σ_n на площадках, касательных к контуру). Значения моментов M_s (соответствующих нормальным напряжениям σ_s на площадках, перпендикулярных к контуру) оказываются значительно меньше M_n . Как видно, наибольших значений M_n достигают вблизи точек вертикального диаметра (соответствующих значению параметра $\theta = \pi/2$). Значительная концентрация (отличие от 1) этих моментов наблюдается и вблизи концов горизонтального диаметра (соответствующих значению параметра $\theta = 0$). В случае «наиболее изотропного» материала М1 учет пьезосвойств незначительно влияет на значения механических моментов. Это влияние более значимое в случае плиты из М3.

Рис. 2

Таблица 1

Значения моментов M_n около контура кругового отверстия

Материал	Задача	θ , рад						
		0	$\pi/12$	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$5\pi/12$	$\pi/2$
M1	ЭМУ	-2,200	-1,804	-0,725	0,751	2,226	3,306	3,701
	ТУ	-2,202	-1,806	-0,726	0,751	2,227	3,308	3,704
M2	ЭМУ	-1,920	-1,559	-0,574	0,772	2,118	3,104	3,464
	ТУ	-1,977	-1,603	-0,580	0,816	2,213	3,235	3,610
M3	ЭМУ	-1,846	-1,474	-0,456	0,934	2,324	3,341	3,714
	ТУ	-1,901	-1,506	-0,427	1,047	2,522	3,601	3,996

В табл. 2 для плиты с двумя жестко подкрепленными одинаковыми круговыми отверстиями радиуса a_1 ($b_1 = a_1$, $a_2 = b_2 = a_1$) вдоль оси Ox при действии на бесконечности механических моментов $M_y^\infty = m_y$ (рис. 3) с точностью до множителя m_y , в зависимости от отношения c/a_1 , где c – расстояние между контурами отверстий, и центрального угла отверстия θ , отсчитываемого от линии центров отверстий против часовой стрелки, приведены значения моментов M_n в точках контура левого отверстия на площадках, касательных к контуру. Для более пьезоактивного материала M2 приведены данные как по задаче ЭМУ, так и по задаче ТУ. На рис. 4 для плиты из M2 для некоторых значений c/a_1 изображены графики распределения этих моментов в задаче ЭМУ. Как видно, сближение отверстий друг с другом приводит к резкой концентрации моментов вблизи точек перемены без

Рис. 3

Таблица 2

Значения моментов M_n вблизи контура левого отверстия в плите с двумя круговыми отверстиями

Материал	$\frac{c}{a_1}$	Задача	θ , рад						
			0	$\pi/6$	$\pi/3$	$\pi/2$	$2\pi/3$	$5\pi/6$	π
M1	∞	ЭМУ	-2,199	-0,725	2,225	3,700	2,225	-0,724	-2,199
	2	ЭМУ	-1,790	-0,898	1,665	3,334	2,109	-0,695	-2,125
	1	ЭМУ	-1,618	-1,172	1,369	3,246	2,089	-0,710	-2,142
	0,5	ЭМУ	-1,892	-1,383	1,209	3,216	2,068	-0,748	-2,188
	0,1	ЭМУ	-4,255	-1,287	1,198	3,219	2,007	-0,857	-2,312
	0,01	ЭМУ	-14,533	-0,618	1,362	3,244	1,949	-0,957	-2,425
M2	∞	ЭМУ	-1,920	-0,574	2,118	3,464	2,118	-0,574	-1,920
		ТУ	-1,977	-0,580	2,212	3,609	2,213	-0,580	-1,977
	2	ЭМУ	-1,634	-0,718	1,670	3,158	2,012	-0,559	-1,867
		ТУ	-1,661	-0,754	1,709	3,273	2,098	-0,564	-1,920
	1	ЭМУ	-1,478	-0,969	1,404	3,072	1,991	-0,572	-1,881
		ТУ	-1,510	-1,016	1,430	3,186	2,077	-0,578	-1,935
	0,5	ЭМУ	-1,671	-1,195	1,259	3,042	1,971	-0,605	-1,920
		ТУ	-1,712	-1,240	1,274	3,155	2,057	-0,612	-1,976
	0,1	ЭМУ	-3,724	-1,162	1,251	3,046	1,918	-0,700	-2,029
		ТУ	-3,808	-1,205	1,258	3,158	2,001	-0,712	-2,090
	0,01	ЭМУ	-12,783	-0,577	1,403	3,070	1,866	-0,791	-2,132
		ТУ	-13,260	-0,597	1,417	3,183	1,946	-0,809	-2,199

существенных изменений в других зонах, причем с ростом концентрации моментов усиливается и влияние учета пьезосвойств.

В табл. 3 для плиты из материала М2 с двумя одинаковыми жестко закрепленными прямолинейными разрезами (эллипсами, для которых $b_i/a_i = 10^{-4}$) длины $l_1 = l_2 = 2a_1$ вдоль оси Ox , в зависимости от отношения c/a_1 , где c – расстояние между разрезами, в случае механических воздействий $M_y^\infty = m_y$ приведены значения КИМ k_1^- (для левого конца) и k_1^+ (правого конца) для левого разреза. Как видно, КИМ отрицательны, т.е. при положительных толщинных координатах z напряжения в плите отрицательны и происходит сжатие. С уменьшением расстояния между разрезами КИМ растут, особенно для внутренних вершин разрезов.

Рис. 4. Графики распределения моментов M_n/m_y вблизи контура левого отверстия в пластинке из материала М2 с двумя круговыми жестко закрепленными отверстиями при действии механических моментов $M_y^\infty = m_y$.

Таблица 3
Значения КИМ для концов левого разреза в плите из материала М2
с двумя жестко подкрепленными разрезами

КИМ	c/a_1				
	∞	1	0,5	0,1	0,01
k_1^-	-0,529	-0,557	-0,572	-0,609	-0,647
k_1^+	-0,529	-0,589	-0,650	-0,950	-2,032

Таким образом, с использованием комплексных потенциалов теории изгиба тонких электромагнитоупругих плит [7] решена задача определения ЭМУС пьезоплиты с отверстиями и разрезами с жестко подкрепленными контурами. При этом с помощью конформных отображений, разложений голоморфных функций в ряды Лорана и удовлетворением граничным условиям обобщенным методом наименьших квадратов задача сведена к решению переопределенной системы линейных уравнений. Для плиты с одним круговым отверстием, с двумя отверстиями, с двумя прямолинейными разрезами проведены численные исследования, с помощью которых установлены закономерности изменения ЭМУС в зависимости от физико-механических постоянных материала плиты и геометрических характеристик отверстий и разрезов, их сочетания и взаиморасположения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Берлинкур Д. Пьезоэлектрические и пьезомагнитные материалы и их применение в преобразователях / Д. Берлинкур, Д. Керран, Г. Жаффе // Физическая акустика. – М.: Мир, 1966. – Т. 1, ч. А. – С. 204–326.
2. Магнитоэлектрические материалы / М. И. Бичурин, В. М. Петров, Д. А. Филиппов и др. – М.: Акад. естествознания, 2006. – 296 с.
3. Пятаков А. П. Магнитоэлектрические материалы и их практическое применение / А. П. Пятаков // Бюл. Рос. магнит. о-ва. – 2006. – Т. 5, № 2. – С. 1–3.
4. Srinivas S. The effective magnetoelectric coefficients of polycrystalline multiferroic composites / S. Srinivas, Y. L. Jiang // Acta Mater. – 2005. – V. 53. – P. 4135–4142.
5. Бочкарев С. А. Гидроупругая устойчивость коаксиальных цилиндрических оболочек, выполненных из пьезоэлектрического материала / С. А. Бочкарев, С. В. Лекомцев // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Механика. – 2019. – № 2. – С. 35–48.
6. Шляхин Д. А., Нестационарная задача термоэлектроупругости для длинного пьезокерамического цилиндра / Д. А. Шляхин, М. А. Кальмова // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Механика. – 2021. – № 2. – С. 181–190. DOI: 10.15593/perm.mech/2021.2.16.
7. Калоеров С. А. Основные соотношения прикладной теории изгиба тонких электромагнитоупругих плит / С. А. Калоеров // Вестн. Донец. нац. ун-та. Сер. А. Естеств. науки. – 2022. – № 1. – С. 20–38. – EDN: EZZZBN.
8. Калоеров С. А. Исследование электромагнитоупругого состояния конечной многосвязной тонкой плиты / С. А. Калоеров, А. В. Сероштанов // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Механика. – 2023. – № 4. – С. 34–44.
9. Калоеров С. А. Решение задачи об электромагнитоупругом изгибе многосвязной плиты / С. А. Калоеров, А. В. Сероштанов // Прикладная математика и техническая физика. – 2022. – Т. 63, № 4. – С. 143–155.
10. Калоеров С. А. Решение задачи об изгибе многосвязной пьезополуплоскости с приближенным удовлетворением граничным условиям на прямолинейной границе / С. А. Калоеров, А. В. Сероштанов // Вестн. Донец. нац. ун-та. Сер. А: Естеств. науки. – 2024. – № 1. – С. 28–41. – DOI: 10.5281/zenodo.12527097. – EDN: BYCRBC.
11. Калоеров С. А. Двумерное напряженное состояние многосвязного анизотропного тела с полостями и трещинами / С. А. Калоеров, Е. С. Горянская // Теорет. и прикл. механика. – 1995. – Вып. 25. – С. 45–56.

12. Калоеров С. А. Термовязкоупругое состояние многосвязной анизотропной пластинки / С. А. Калоеров, О. А. Паршикова // Прикладная механика. – 2012. – Т. 48, № 3. – С. 103–116.
13. Воеводин В. В. Вычислительные основы линейной алгебры / В. В. Воеводин. – М.: Наука, 1977. – 304 с.
14. Форсайт Дж. Машинные методы математических вычислений / Дж. Форсайт, М. Малькольм, К. Моулер. – М.: Мир, 1980. – 280 с.
15. Drmaç Z. New fast and accurate Jacobi SVD algorithm. 1 / Z. Drmaç, K. Veseliç // SIAM J. Matrix Anal. Appl. – 2008. – V. 29, N. 4. – P. 1322–1342.
16. Drmaç Z. New fast and accurate Jacobi SVD algorithm. 2 / Z. Drmaç, K. Veseliç // SIAM J. Matrix Anal. Appl. – 2008. – V. 29, N. 4. – P. 1343–1362.
17. Калоеров С. А. Определение коэффициентов интенсивности напряжений, индукции и напряженности для многосвязных электроупругих анизотропных сред / С. А. Калоеров // Прикладная механика. – 2007. – Т. 43, № 6. – С. 56–62.
18. Yamamoto Y. Electromagnetomechanical Interactions in Deformable Solids and Structures / Y. Yamamoto, K. Miya. – Amsterdam: Elsevier Sci. North Holland, 1987. – 450 p.
19. Tian W.-Y. Multiple crack interaction problem in magneto-electroelastic solids / W.-Y. Tian, U. Gabbert // Europ. J. Mech. Pt A. – 2004. – V. 23. – P. 599–614.
20. Hou P. F. Three-dimensional Greens function for a point heat source in two-phase transversely isotropic magneto-electro-thermo-elastic material / P. F. Hou, G.-H. Teng, H.-R. Chen // Mech. Materials. – 2009. – V. 41. – P. 329–338.

Поступила в редакцию 20.01.2025 г

SOLVING THE PROBLEM OF BENDING AN ELECTRO-MAGNETO-ELASTIC MULTICONNECTED THIN PLATE WITH RIGIDLY REINFORCED HOLES

A. V. Seroshtanov

Using the complex potentials of the theory of bending of thin electro-magneto-elastic plates, a solution is given to the problem of bending plates with holes and cuts with rigidly reinforced contours. In this case, using the conformal mappings, expansion of holomorphic functions in Laurent series and satisfaction of boundary conditions by the generalized least squares method, the problem is reduced to an overdetermined system of linear algebraic equations solved by the singular value decomposition method. For the case of one hole or cut, an exact analytical solution to the problem is constructed. The results of numerical studies for a plate with one or two elliptical holes or rectilinear cuts are described. The patterns of influence of the physical and mechanical properties of the plate material and the geometric characteristics of holes and cuts on the values of the main characteristics of the electro-magneto-elastic state are investigated.

Keywords: piezo plate with holes and cuts, complex potentials, generalized least squares method.

Сероштанов Александр Владимирович
аспирант, младший научный сотрудник;
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,
г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: aleks.serosht@gmail.com
ORCID: 0000-0003-3545-3635
AuthorID: 1230041

Seroshtanov Aleksandr Vladimirovich
Postgraduate student, Junior Researcher;
Donetsk State University,
Donetsk, DPR, RF.